

TEXNIKUMLARDA TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH MEXANIZMLARI

Nodirov Jaxongir Muxamadjanovich
Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti
E-mail: jahongir78@umail.uz
Shodmanov Qodirjon Odilxanovich
Namangan davlat universiteti dotsenti, p.f.n.
E-mail: Kshodmanov1969@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486703>

Annotatsiya: Texnikumlarda ta'lim jarayonini tashkil etish va boshqarish mexanizmlari, maqsad va vazifalar, o'quv dasturlarini ishlab chiqish, o'qitish usullarini tanlash, baholash tizimlarini joriy etish, resurslarni taqsimlash, ta'lim dasturlarini monitoring qilish va natijalarni tahlil qilish kabi masalalar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, ta'lim mexanizmlari, ta'lim mexanizmlarining asosiy maqsadi, ta'lim jarayonining tarkibiy qismlari, maqsad va vazifalarni belgilash, o'quv rejalari va dasturlarini ishlab chiqilishi, malaka oshirish, boshqaruv tizimi va struktura, amaliyot va ishlab chiqarish bilan integratsiya, monitoring va baholash, axborot texnologiyalari va innovatsiyalarni qo'llash, ta'lim muhitini yaratish, samarali resurslar boshqaruvi.

МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В ТЕХНИКУМАХ

Нодиров Жахонгир Мухамаджанович
Докторант Наманганского государственного университета
E-mail: jahongir78@umail.uz
<https://orcid.org/0009-0003-1329-2313>
Шодманов Кодиржон Одилханович
К.п.н, доцент Наманганского государственного университета
E-mail: Kshodmanov1969@gmail.com
УДК 377.1.377.5

Аннотация. Механизмы организации и управления учебным процессом в техникумах, цели и задачи, разработка учебных программ, выбор методов обучения, внедрение систем оценки, распределение ресурсов, мониторинг образовательных программ и анализ результатов.

Ключевые слова: Образование, образовательные механизмы, основное назначение образовательных механизмов, компоненты образовательного процесса, постановка целей и задач, разработка учебных планов и программ, повышение квалификации, система и структура управления, интеграция с практикой и производством, мониторинг и оценка, применение информационных технологий и инноваций, создание образовательной среды, эффективное управление ресурсами.

MECHANISMS OF ORGANIZING AND MANAGING THE EDUCATIONAL PROCESS IN TECHNICAL SCHOOLS

Nodirov Jaxongir Muxamadjanovich
Doctoral student at Namangan State University
E-mail: jahongir78@umail.uz

<https://orcid.org/0009-0003-1329-2313>

Shodmanov Qodirjon Odilxanovich

Associate Professor at Namangan State University

E-mail: Kshodmanov1969@gmail.com

UDC 377.1.377.5

Annotation: Mechanisms for organizing and managing the educational process in technical schools, goals and objectives, development of curricula, selection of teaching methods, implementation of assessment systems, resource allocation, monitoring of educational programs and analysis of results.

Key words: Education, educational mechanisms, main purpose of educational mechanisms, components of the educational process, setting goals and objectives, development of curricula and programs, advanced training, management system and structure, integration with practice and production, monitoring and evaluation, use of information technology and innovation, creation of an educational environment, effective resource management.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash doirasida mamlakatimizda uzluksiz ta'lim tizimining barcha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonlarini ilmiy asosda tashkil etish va boshqarish juda muhim masalalardan biri bo'lib, har bir ta'lim tashkiloti uchun zaruriyatga aylangan. Rivojlangan davlatlar ta'lim tizimini o'rganish va ularning ijobiy tajribalarini milliy mentalitetimizga mos ravishda o'zlashtirishga katta e'tibor berilmoqda [1].

Shu nuqtai nazardan, ta'lim-tarbiya jarayonlarini ilmiy asosda tashkil etish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish, professional ta'lim tashkilotlarida samaradorlikni oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ta'lim jarayonini o'rganish, uning asosiy tamoyillarini va metodlarini tanlash, boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish, hududiy va milliy ehtiyojlarni inobatga olgan holda ta'lim tizimini rivojlantirish, o'quvchilarning yuqori bilim va malakaga ega bo'lishiga xizmat qiladi.

Ushbu maqolada texnikumlarda ta'lim jarayonini tashkil etish va boshqarish mexanizmlari sifatida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun o'quv dasturlarini ishlab chiqish, o'qitish usullarini tanlash, baholash tizimlarini joriy etish, resurslarni taqsimlash, ta'lim dasturlarini monitoring qilish va natijalarni tahlil qilish kabilar o'z ifodasini topgan.

Adabiyotlar tahlili

O'zbekistonda bir qator olimlar R.X.Djo'rayev, R.Sh.Axlidinov, Sh.E.Qurbonov, E.Seythalilov, M.Mirqosimov, U.I.Inoyatov, X.F.Rashidov, S.T.Turg'unov, M.T.Mirsoliyeva, K.Yu.Fozilov, Q.O.Shodmanov, N.S.Mamadov, N.Q.Ahmedova, D.M.Xakimova, D.T.Akmalova, J.Kazimov va boshqalar ta'lim muassasalarini boshqarish, ta'lim va tarbiya jarayonlarini tashkil etish va boshqarish muammolari bo'yicha tadqiqotlar olib borganlar. Ta'lim jarayonlari samaradorligini ta'minlashning ayrim yo'nalishlarida N.A.Muslimov, G.N.Ibragimova, Sh.S.Shodmanova, G.M.Nazirova, D.I.Ro'ziyeva, Ya.U.Ismadiyarov kabilarning ilmiy ishlarini keltirish mumkin.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) mamlakatlari olimlaridan T.M.Davidenko, V.S.Lazarev, M.M.Potashnik, V.P.Simonov, P.I.Tretyakov, E.G.Yudin, A.G.Sokolov,

M.A.Goncharov, G.G.Gabdullin, V.V.Afanasev, L.A.Shipilina, T.N.Patraxinalarning ilmiy tadqiqot ishlarida tizimli yondashuv asosidagi boshqaruvning nazariy asoslari va boshqaruv muammolarini hal etishda takomillashtirilgan yondashuvlar kabi masalalari ilmiy asoslangan.

Xorijiy davlatlar olimlaridan Ben A.Maguad, Krone Robert M.Mercer Justine, Barker Bernard, Bird Richard, N.L.Zimpher kabilar ta'lim tizimini boshqarishning nazariy asoslarini o'z tadqiqotlarida yoritib o'tganlar [5].

Yuqorida keltirilgan tadqiqotlar yo'nalishlari va ularning natijalariga ko'ra aytish mumkinki, professional ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishidagi muammolar mazkur yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib borishni taqozo etadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada texnikumlarda ta'lim jarayonini ilmiy asosda tashkil etish va boshqarish mexanizmlari masalasi muhokama qilinadi. Ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun o'quv dasturlarini ishlab chiqish, o'qitish usullarini tanlash, baholash tizimlarini joriy etish, resurslarni taqsimlash, ta'lim dasturlarini monitoring qilish va natijalar kabilar tahlil qilindi. Ta'lim jarayonini ilmiy asoslarda tashkil etish va boshqarish mexanizmlari o'rganildi.

Tahlillar va natijalar

Professional ta'lim muasssalarida tashkil etiladigan pedagogik jarayonlarda o'quvchilarni ko'proq erkin va mustaqil fikrlashga o'rgatish, o'quvchilarning sub'yektivligini oshirish hisobiga, sub'yekt-ob'yekt munosabatlaridan sub'yekt-sub'yekt munosabatlariga o'tish, ya'ni mazkur jarayonda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonini tashkil etish, shuningdek, ularning mustaqil ta'lim olishlari uchun shart-sharoitlar yaratish, mustaqil olgan ma'lumotlarini o'rganish asosida ularning ilmiyligi, yangiligi va ishonchligini tahlil qilish, eng yangi va ishonchli axborotlar bilan ta'minlash, o'quvchilarning faoliyatini muvofiqlashtirishda axborotlar almashinuviga alohida e'tibor qaratish zarur [4].

Uzluksiz ta'lim tizimida pedagogik jarayonlarni takomillashtirish vositalari bir tomondan ta'lim vositalari (o'quv, dasturiy, informatsion, didaktik, tajribaviy-tashxis va h.k.) majmui hisoblansa, ikkinchi tomondan, u ta'lim-tarbiya maqsadlarini amalga oshiruvchi texnologik mexanizm hisoblanadi [2].

Texnikumlarda ta'lim jarayonini tashkil etish va boshqarish birmuncha murakkab jarayon bo'lib, pedagogik jarayon tarkibida amalga oshiriladi.

Texnikumlarda ta'lim jarayonini tashkil etish va boshqarish mexanizmlari haqida fikr yuritishdan oldin ta'lim va ta'lim mexanizmlari tushunchasiga to'xtalib o'tsak, ta'lim-tajribalar almashinish jarayoni bo'lib, rejali ravishda amalga oshiriladigan "O'qituvchi-o'quvchi" muloqoti, uning natijasida tarbiya va rivojlanish amalga oshadi. Ma'lumot olish tizimida ta'lim va tarbiyaning o'zaro bog'liqligi, aloqadorligi, ya'ni ularning o'zaro birligi asosiy rol o'ynaydi [3].

Ta'lim mexanizmlari – bu ta'lim tizimining samarali ishlashini ta'minlovchi, o'quv jarayonlarini boshqarish va tashkil etish uchun mo'ljallangan tizimli vositalar, metodlar, qoidalar va usullarning yig'indisidir. Ular ta'limning maqsadlariga erishish uchun zarur bo'lgan barcha tashkiliy va pedagogik jarayonlarni tartibga soladi. Ta'lim mexanizmlari o'quv dasturlarini ishlab chiqish, o'qitish usullarini tanlash, baholash tizimlarini joriy etish, resurslarni taqsimlash, ta'lim dasturlarini monitoring qilish va natijalarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

Ta'lim mexanizmlarining asosiy maqsadi – ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, o'quvchilarga sifatli bilim va ko'nikmalarni berish, o'qituvchilarni malakasini oshirish va ta'lim tizimining umumiy rivojlanishini ta'minlashdir. Bu mexanizmlar o'zaro bog'liq bo'lib, ularning muvaffaqiyatli ishlashi ta'lim jarayonining sifatli va samarali bo'lishini ta'minlaydi.

Texnikumlarda ta'lim jarayonini texnologik qism va mazmuniy qismga ajratib olish mumkin.

Texnologik qism quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Metodlar – Ta'lim jarayoni davomida oldingi avlod tajribasini yoshlarga singdirish usullari majmui;

Vositalar – Ta'lim jarayonining moddiy texnika va o'quv dasturiy ta'minoti;

Shakllar – Ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish shakllari;

Mazmuniy qism quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Prinsiplar – Ta'lim jarayoni asosini tashkil etuvchi dastlabki qoidalar, qonuniyatlar va tamoyillar;

Maqsadlar – Ta'lim jarayonining oldindan ko'zlangan natijasi;

Mazmun – Oldingi avlod tajribasini yoshlarga berilayotgan qismi.

Texnikumlarda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va boshqarish uchun quyidagi mexanizmlar muhimdir. Ular quyidagi rasmda o'z ifodasini topgan.

Texnikumlarda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va boshqarish mexanizmlari

1. **Ta'lim jarayonining maqsad va vazifalarini aniq belgilash:** Texnikumda ta'limning asosiy maqsadlari aniq bo'lishi zarur. Bu maqsadlar texnikum o'quvchilarining o'z sohasi bo'yicha yetuk mutaxassislar bo'lib yetishishiga qaratilgan bo'lishi kerak. Shuningdek, bu maqsadlar o'quvchilarning ijtimoiy va axloqiy tarbiyasini ham o'z ichiga oladi.

2. **Ta'lim jarayoni uchun o'quv rejalari va dasturlarining ishlab chiqilishi:** Ta'lim jarayonining samarali tashkil etilishi uchun davlat ta'lim standartlari va malaka talablariga asosan ishlab chiqilgan aniq o'quv rejalari va dasturlari zarur. Ushbu xujjatlarda o'quv fanlari, darslar, amaliy mashg'ulotlar va kurslar, ularning mazmuni va amalga oshirish shakllari ko'rsatilgan bo'lib, ular o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirishga yordam berishi lozim.

3. **O'qituvchilarning pedagogika, psixologiya va ta'lim menejmentiga oid malakasini oshirish:** Ta'lim jarayonini tashkil etish va boshqarishda o'qituvchilarning professional malakasi juda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun texnikum rahbar-hodimlari va o'qituvchilarini rejali ravishda belgilangan muddatlarda malaka oshirishlarini ta'minlash zarur. Texnikumda o'qituvchilarni muntazam ravishda pedagogik, psixologik va ta'lim menejmentiga oid malakasini oshirish o'quv kurslari, seminarlar va treninglar orqali tayyorlash kerak. Bu ularning pedagogik ko'nikmalarini oshirib, samarali o'qitish imkoniyatini yaratadi.

4. **Texnikumda boshqaruv tizimi va struktura:** Texnikumda samarali boshqaruv tizimi bo'lishi kerak. Bu tizim o'quv jarayonining har bir bosqichini boshqarish va nazorat qilishga yordam beradi. Rahbarlar, o'qituvchilar, o'quvchilar va ularning ota-onalari o'rtasida samarali kommunikatsiya va hamkorlik o'rnatilishi zarur.

5. **Texnikumni boshqarishda HR menejmentni joriy qilish.** HR menejmenti (Inson resurslari menejmenti) — tashkilotlarning eng muhim resursi bo'lgan insonlarni samarali boshqarish, rivojlantirish va motivatsiya qilish jarayonidir. HR menejmenti kadrlar siyosatini

ishlab chiqish, o'qituvchi va xodimlarning malakasini oshirish, mehnat sharoitlarini yaxshilash va tashkilotning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi. Tashkilotlar uchun HR menejmentining asosiy vazifasi o'z faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun kerakli xodimlarni jalb qilish, ularning malakasini oshirish, va ish faoliyatini optimallashtirishdir. HR menejmenti tashkilotdagi ishchi jamoasining ruhiyatini oshiradi, ularning motivatsiyasini va ishlash samaradorligini yaxshilaydi. Buning uchun yetarli darajada ta'lim, trening va karyera rivojlanish imkoniyatlari taqdim etiladi. Shuningdek, mehnat qonunchiligi va etika talablariga rioya qilish, adolatli va shaffof ish haqi tizimini joriy etish, hamda xodimlar bilan doimiy aloqada bo'lish muhim omillar hisoblanadi. Yaxshi tashkil etilgan HR menejmenti orqali tashkilotlar o'zlarining uzoq muddatli strategik maqsadlariga erishishlari mumkin.

Rasm. Texnikumlarda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va boshqarish mexanizmlari

6. Ta'lim jarayonida amaliyot va ishlab chiqarish bilan integratsiyani ta'minlash: Ta'lim jarayonining samarali bo'lishi uchun texnikumlar ishlab chiqarish sektori bilan bevosita aloqada bo'lishi kerak. Bu o'quvchilarga amaliy tajriba va ko'nikmalarni ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llash imkonini beradi. Shuningdek, ishlab chiqarish sohasidagi yangi texnologiyalar va metodologiyalarni o'quv dasturlariga kiritish kerak.

7. **Texnikumda ta'lim sifatini monitoring va baholash:** Ta'lim jarayonining samaradorligini baholash uchun muntazam ravishda monitoring o'tkazilishi kerak. Bu o'quvchilarning bilim darajasi, amaliy ko'nikmalari va o'qituvchilarning ishlash samaradorligini aniqlashga yordam beradi. O'quvchilarning imtihon natijalari, kurs ishlari, laboratoriya mashg'ulotlari orqali baholash tizimi joriy qilinishi lozim.
8. **Ta'lim jarayoniga axborot texnologiyalari va innovatsiyalarni qo'llash:** Zamonaviy axborot texnologiyalari va innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga qo'llash o'qitishning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Onlayn darslar, elektron resurslar va masofaviy ta'lim texnikumlarda ta'limni kengaytirish va yengillashtirishga xizmat qiladi.
9. **Texnikumda ta'lim muhitini yaratish:** O'quvchilarni rag'batlantirish, ularning ijodkorligini oshirish va o'quv jarayonida motivatsiyani saqlash uchun qulay ta'lim muhitini yaratish zarur. Shuningdek, o'quvchilarning jismoniy va psixologik holatini inobatga olish ham muhim.
10. **Ta'lim jarayonida samarali resurslar boshqaruvini yo'lga qo'yish:** O'qitish jarayoni uchun zarur bo'lgan barcha resurslarni (o'quv materiallari, texnik jihozlar, ilmiy va amaliy laboratoriyalar) samarali boshqarish muhimdir. Ushbu resurslar ta'lim jarayonining sifatli o'tishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Bu mexanizmlar texnikumlarda ta'lim jarayonini yuqori darajada tashkil etish va boshqarishga handa o'quvchilarning malaka va ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, texnikumlarda talim jarayonini ilmiy asosda tashkil etish va boshqarish uchun belgilangan mexanizmlar ta'lim sifatini oshirishda va o'quvchilarning professionallik darajasini yuqori darajaga ko'tarishda muhim rol o'ynaydi. O'quv dasturlarini aniq ishlab chiqish, o'qituvchilarning malakasini oshirish, boshqarish jarayonida HR menejmentni joriy qilish, amaliyot va ishlab chiqarish bilan integratsiyani ta'minlash, ta'limning sifatini monitoring qilish, baholash va innovatsion texnologiyalarni qo'llash, ta'lim muhitini yaratish hamda resurslarni samarali boshqarish – bularning barchasi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu mexanizmlar o'zaro bog'langan tizim sifatida texnikumlarda ta'limni sifatli va raqobatbardosh tarzda tashkil etishga imkon yaratadi, shu bilan birga, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini amaliyotga yo'naltirishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi 637-son Qonuni. 2020 yil 23 sentyabr.
2. Turg'unov S.T., Maqsudova L.A, Tojiboyeva H.M, Nazirova G.M, Umaraliyeva M.A. Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish texnologiyalari. Qo'llanma. "Vorish-Nashriyot" nashriyoti, 2012 y.
3. Turg'unov, S.T., Maqsudova, L.A. Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish. O'quv qo'llanma. Toshkent: Fan.-2009 y.
4. Ismoilov, N., & Shodmanov, Q.O. (2022). Professional ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan pedagogik jarayonlar tahlili. Science and innovation.

5. Akmalova D.T. “Oliy ta’lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish texnologiyalarini takomillashtirish” pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Namangan, 2022 y.

